

связь с сущностью человека, понимание им своей истинной природы и той миссии, которая возложена на него в выборе позитивного направления в развитии человеческого сообщества. Тем не менее, необходимо понимать, что глобальные процессы рождаются и подчиняются вполне объективным законам и закономерностям, на которые могут влиять конкретные личности (группы, коллективы, нации), задавать определенный духовно-нравственный смысл их решению. Личность всегда стоит в центре всех исторических событий и трансформаций: экономических, социальных, политических, нравственных, культурных, поскольку все общества и государства так или иначе, скрыто или открыто ставили своей целью улучшение жизненных условий для всех людей или для какой-то части общества. Новое время, как и всегда во все прошедшие исторические эпохи, ждет от национальной педагогики соответствующего своего осмысления, выработки новых педагогических подходов, их органичное соединение с прошлым опытом воспитания личности, научного обоснования целостной национальной воспитательно-образовательной системы, которая будет готовить подрастающее поколение к полноценной жизни в условиях XXI века.

Литература

1. Ибраимов Х.И., Абдуллаева Ш.А. История педагогики и образования. – Т., 2008. – 240 с.
2. Егорычев А.М., Ростовская Т.К. Перспективы развития профессионального образования в условиях глобализации мирового сообщества // ЦИТИСЭ. – 2021. – № 1. – С. 55-64.

ESHITISHIDA NUQSONI BO‘LGAN O‘QUVCHILAR UCHUN INKLYUZIV TA’LIMNI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

**D.B.Yakubjanova, O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti
professori, pedagogika fanlari doktori**

Annotatsiya. Mazkur maqolada inklyuziv ta’limning mazmun-mohiyati, uning ijtimoiy-pedagogik ahamiyati hamda eshitishida nuqsoni bo‘lgan o‘quvchilarni umumiy o‘rta ta’lim muhitiga integratsiya qilishning dolzarb masalalari yoritilgan. Shuningdek, inklyuziv ta’limning xalqaro va milliy huquqiy asoslari, ta’lim jarayonida insonparvarlik muhitini shakllantirishning ahamiyati, o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyalari hamda eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun moslashtirilgan ta’lim muhitini tashkil etish zarurati ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Maqolada inklyuziv ta’limning tenglik, adolat va ijtimoiy hamjihatlikni ta’minlashdagi o‘rni asoslab berilgan.

Tayanch so‘zlar: inklyuziv ta’lim, eshitishida nuqsoni bo‘lgan o‘quvchilar, ta’lim muhiti, pedagogik yondashuv, ijtimoiylashuv, teng imkoniyat, insonparvarlik, maxsus ta’lim ehtiyojlari.

Inklyuziv ta’lim bugungi kunda jahon ta’lim tizimining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Uning asosiy maqsadi – har bir bolaga, uning jismoniy, intellektual, ijtimoiy yoki boshqa xususiyatlaridan qat’iy nazar, teng va sifatli ta’lim olish imkoniyatini yaratishdan iborat. Mazkur yo‘nalishning rivojlanishiga YUNESKO hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan xalqaro hujjatlar muhim asos

bo‘lib xizmat qilmoqda. Xususan, 1994-yilda qabul qilingan Salamanka deklaratsiyasi hamda 2030-yilga qadar mo‘ljallangan Barqaror rivojlanish maqsadlarida barcha uchun inklyuziv va adolatli ta‘limni ta‘minlash ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

O‘zbekistonda ham inklyuziv ta‘limni rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan bo‘lib, uzluksiz ta‘lim tizimini takomillashtirishga oid strategik hujjatlarda ushbu masalaga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Mazkur yondashuvga ko‘ra, ta‘lim jarayoni millati, ijtimoiy kelib chiqishi, sog‘liq holati yoki boshqa xususiyatlaridan qat‘iy nazar, barcha uchun ochiq va teng imkoniyatli bo‘lishi lozim. Shu ma‘noda, inklyuziv ta‘lim har qanday kamsitish va cheklovlarni bartaraf etishga qaratilgan demokratik hamda insonparvar ta‘lim modeli sifatida namoyon bo‘ladi.

“Inklyuziv” atamasi ingliz tilidagi “include” so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, “o‘z ichiga qamrab olish”, “jalb etish” ma‘nolarini anglatadi. Pedagogik nuqtai nazardan mazkur tushuncha alohida ta‘lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan bolalarni umumiy o‘rta ta‘lim tashkilotlarida barcha tengdoshlari bilan birgalikda o‘qitishni nazarda tutadi. Bu jarayonda asosiy e‘tibor bolaning imkoniyatlaridagi cheklovlarga emas, balki ta‘lim tizimining uning ehtiyojlariga qay darajada moslashtirilganligiga qaratiladi. Inklyuziv ta‘limning nazariy asosini ijtimoiy model tashkil etadi. Unga ko‘ra, ta‘lim jarayonidagi muammolarning asosiy sababi bolaning o‘zi emas, balki ta‘lim muhiti, o‘quv dasturlari va pedagogik yondashuvlarning moslashtirilmaganligi bilan izohlanadi. Shu sababli inklyuziv ta‘lim ta‘lim tizimini bolaning individual ehtiyojlariga muvofiq ravishda qayta tashkil etishni talab qiladi. Bu esa, pedagogik jarayonda insonparvarlik, tenglik va ijtimoiy adolat tamoyillarining ustuvor ahamiyat kasb etishini ta‘minlaydi.

Inklyuziv ta‘limning ijtimoiy-pedagogik ahamiyati shundaki, u har bir bolaning jamiyat hayotida faol ishtirok etishi, o‘z qobiliyati va imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, rivojlanishida turli nuqsonlari bo‘lgan bolalarni umumiy o‘rta ta‘lim muhitiga jalb qilish ularning ijtimoiylashuvi, mustaqil hayotga tayyorgarligi hamda shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Eshitishida nuqsoni bo‘lgan o‘quvchilar uchun inklyuziv ta‘lim nafaqat bilim olish imkoniyatini, balki jamiyat bilan faol muloqot qilish, ijtimoiy munosabatlarga kirishish va shaxsiy salohiyatini namoyon etish imkonini ham yaratadi. Bunday o‘quvchilar bilan faoliyat yuritish jarayonida ta‘lim muhitining moslashtirilganligi, pedagogik qo‘llab-quvvatlash va maxsus metodik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Inklyuziv ta‘lim samaradorligi ta‘lim muassasasida sog‘lom ijtimoiy-psixologik muhitning shakllanganlik darajasi bilan ham bevosita bog‘liqdir. Agar ta‘lim jarayonida o‘zaro hurmat, hamkorlik, bag‘rikenglik va insonparvarlik tamoyillari amalga oshirilmasa, inklyuziv ta‘limning kutilgan natijalariga to‘liq erishish mushkul bo‘ladi. Shu bois ta‘lim muassasalarida barcha ishtirokchilar – o‘qituvchilar, mutaxassislar, ota-onalar va o‘quvchilar o‘rtasida ijobiy munosabatlarni shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Ota-onalar va butun ta‘lim jamoatchiligi bolalarni ta‘lim muassasalariga jalb qilishning ahamiyatini chuqur anglab yetishi lozim. Bu orqali bolalar o‘z imkoniyatlariga mos ta‘lim olish, tengdoshlari bilan muloqot qilish, birgalikda turli faoliyatlarda ishtirok etish va ijtimoiylashish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Inklyuziv ta‘limning asosiy tamoyili – barcha o‘quvchilarning birgalikda ta‘lim olishini ta‘minlashdir. Bunda ularning jismoniy yoki funksional farqlari cheklov sifatida emas, balki

ta'lim jarayonini takomillashtirishga xizmat qiluvchi omil sifatida qaraladi. Asosiy maqsad – ijtimoiy ehtiyojlarga javob beradigan, ijodkor va hamjihat jamiyatni shakllantirishdan iborat.

Hozirgi kunda ko'plab ta'lim tashkilotlari barcha o'quvchilar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratishga intilayotgan bo'lsa-da, amaliyotda ayrim muammolar mavjud. Xususan, eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar uchun maxsus texnik vositalarning yetarli emasligi, o'qituvchilarning maxsus tayyorgarlik darajasi pastligi va moslashtirilgan o'quv materiallarining kamligi inklyuziv ta'limni samarali tashkil etishga to'sqinlik qilmoqda.

YUNESKO ma'lumotlariga ko'ra, zamonaviy ta'lim muhiti jamiyatdagi doimiy o'zgarishlarga moslasha oladigan samarali mexanizmlar bilan ta'minlangan bo'lishi zarur. Inklyuziv ta'lim inson huquqlari va qadr-qimmatini hurmat qilish asosida, barcha uchun kamsitishsiz ishtirok etish imkoniyatini ta'minlashga xizmat qiladi.

Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar uchun ta'lim jarayonini tashkil etishda o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi alohida ahamiyatga ega. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki har bir o'quvchining individual xususiyatlarini e'tiborga olgan holda pedagogik qo'llab-quvvatlashni amalga oshiruvchi mutaxassis sifatida faoliyat yuritishi lozim. Shuning uchun pedagoglarni inklyuziv muhitda ishlashga tayyorlash, ularda maxsus metodik ko'nikmalarni shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Inklyuziv ta'lim – barcha o'quvchilar uchun kamsitishsiz ta'lim muhitini yaratishga qaratilgan zamonaviy ta'lim modeli hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi har bir o'quvchining rivojlanishi, ta'lim olishi va jamiyat hayotida faol ishtirok etishini ta'minlashdan iborat. Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar uchun inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, pedagoglarni maxsus tayyorlash va ta'lim muhitini moslashtirishni talab etadi. Bu jarayon inson huquqlari, tenglik, bag'rikenglik va ijtimoiy adolat tamoyillari asosida amalga oshirilishi lozim. Shu bilan birga, inklyuziv ta'limni rivojlantirishda davlat, ta'lim muassasalari, ota-onalar va jamoatchilikning hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Faqatgina o'zaro hamjihatlik va tizimli yondashuv orqali eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun to'laqonli va sifatli ta'lim muhitini yaratish mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar

1. UNESCO. Inclusion and education: All means all. Global Education Monitoring Report. Paris: UNESCO, 2020. – 448 p.

2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O'zbekiston, 2016.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 5712-sonli Farmoni <https://lex.uz/docs/4312785>.

4. Yakubjanova D.B. Mathematical development of students with hearing impairments in the general development system in the elementary grades. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences (EJRRES) Vol. 7 No. 12, 2019 ISSN 2056-5852 Progressive Academic Publishing, UK. <http://www.idpublications.org> P. 451-456.

5. Якубжанова Д.Б. Творчество как фактор развития профессиональных способностей будущих педагогов-дефектологов // Новые технологии в образовании: Материалы международной научно-практической конференции. 22 сентября 2014 года. – Т., 2014. – С. 80-83.